

BUXORO AMIRLIGI DAVLAT BOSHQARUV TIZIMI QUSHBEGI ARXIVI MISOLIDA

Samandar Salimov Saydullo o'g'li
TDSHU stajyor-o'qituvchisi

O'tmish tariximizga nazar solsak milliy davlatchiligimizning turli davrlardagi kelajak va inqirozi, fojialariga daxldor tarixiy voqea va jarayonlar jamiyatning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy hayotiga qanchalik ta'sir etganligi yanada ravshanroq namoyon bo'ladi. Buxoro xonligi tarixida (1885yil amir Shoh Murod davridan boshlab amirlik) mang'itlar sulolasi hukmronligi alohida ahamiyatga molik davlat boshqaruv tizimiga egaligi bilan ajralib turadi.

Buxoro amirligi tarixida mang'itlar sulolasi hukmronligi tarixi 1756 yilda boshlanib, 1920 yilga qadar davom etdi. Mang'itlarning hokimiyat tepasiga kelishi bilan davlat boshlig'i avval xon, so'ngra yuqorida aytganimizdek amir deb yuritila boshlandi, xonlik esa amirlik deb atala boshlandi. Amirlikda qimmatbaho narsalar va amir savdo qiluvchi mollar saqlanadigan «yuqori omborxonona» (omborxonayi bolo) mavjud bo'lib, uni «yuqori qushbegi» (qo'shbegiyi bolo) boshqargan. Zakotdan tushgan narsalar saqlanadigan omborxonona «quyi omborxonona» deb atalgan bo'lib, uni «quyi qo'shbegi» (kushbegiyi poyon) boshqargan.

Buxoro shahridagi jamoat tartibini saqlash mirshablarga topshirilgan bo'lib, odatda ular shahar mirshabboshisiga bo'ysunishgan. Shu narsani ta'kidlash kerakki, Buxoro shahri mirshabboshisiga bir vaqtning o'zida amirlikdagi boshqa barcha shaharlar mirshablari ham bo'ysunishgan. Buxoro shahrida odamlar harakati xufton nomozidan so'ng, ya'ni qorong'u tushgandan ozgina vaqt o'tgach to'xtagan. Aynan shu paytda Buxoro shahrining 11 (o'n bir) darvozasi vato'pchiboshi o'tirgan ark darvozasi qulflangan va barcha darvozalar kaliti qo'shbegiga tonshirilgan. Shaharning har bir darvozasiga ikki qo'riqchi darvozabon qo'yilgan. Shahar mirshabboshisi kechasi shaharni aylanib yurib, o'z odamlaridan shaharning qaysi mavzesi va qaysi uyda bazm va man etilgan o'yinlar o'ynalayotganligi to'g'risida ma'lumotlar olib, ushbu ma'lumotlar asosida o'z xizmatchilari bilan borib gunohkorlarni ushlab, ularga nisbatan jarima belgilab jazolashgan. Jarima to'lashga qurbi yetmaganlar qamoqqa tashlangan. Shu narsani alohida ta'kidlash lozimki, Buxoroda hatto to'y va ruxsat berilgan bazmlar ham belgilangan vaqtda tugashi shart bulgan va ayrim sabablar bilan ushlanib qolgan to'y yoki bazm ishtirokchilari shu xonadonda tonggacha qolishlari shart edi. Buxoro amirligidagi markaziy davlat boshqaruvida amirlik

poytaxti hisoblanmish Buxoro shahri alohida o'rin tutgan. Jumladan, Buxoro shahri hokimi amirning biriichi vaziri va boshqa viloyat boshliqlari boshqaruvchisi hisoblangan. Buxoro shahri mirshablari boshlig'i esa, o'z navbatida, barcha beklklardagi mirshablar ishini boshqargan. Poytaxt oliy qozisi, ya'ni qozikalon-amirlikning barcha qozilari boshlig'i hisoblangan. Mana shu holat asosida Buxoro amirligida juda katta markazlashuv vujudga kelgan⁴⁶.

Yana shuni ta'kidlash lozimki, Buxoroda o'sha davrda qo'shbegi, qozikalon, bosh rais va Buxoro shahri mirshabboshisini birgaliqda «chor hokim», ya'ni «to'rt hokim» deb yuritilgan.⁴⁷ P. Shubinskiy ma'lumotlariga qaraganda amir huzurida o'sha davrda din, fuqarolik va harbiy sohalar vakillaridan iborat kengash faoliyat ko'rsatgan. Ushbu kengashda qo'shbegi, bosh zakotchi, to'pchiboshi va boshqa oliy amaldorlar ham ishtirok etishgan. Ushbu kengash doimiy ravishda faoliyat ko'rsatmagan bo'lsa kerak, negaki birorbir arxiv hujjatlari yoxud mahalliy tarixchilar asarlarida va boshqa manbalarda ushbu kengash to'g'risida deyarli ma'lumotlar uchramaydi va fikr bildirilmaydi. Bizningcha, ushbu kengash birorbir muhim islohot o'tkazilayotgan paytda va o'ta muhim masala yechimi qidirilgan paytda chaqirilgan bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Buxoro amirligi ijtimoiy-siyosiy hayotida, davlat boshqaruvidaharbiyima'muriy vadin peshvolariningtutgan o'rni ham o'ziga xos bo'lgan. Buxoro amirligida din vakillari juda ko'p bo'dgan va ular ta'sirli kuchga ega bo'lishgan. Din vakillri aksariyat hollarda imtiyozli guruxlardan-sayyid va xo'jalardan tashkil topgan edi.

Amirlikdagi yuqori diniy amaldorlardan biri hisoblangan shayxulislom XVII-XVIII asrlarda davlatda eng oliy toifali din vakili hisoblangan. Ammo biz ko'rib chiqayotgan davrda uning vazifalari ancha torayib, asosan, arzlar va Payg'ambar hamda uning xalifalari bilan bog'liq muammolarga bag'ishlangan masalalarni ko'rib chiqishdan iborat bo'lib qolgan. XIX asr ikkinchi yarmi - XX asr boshlarida shayxulislom o'rni qozi kalon egallaydi. Amir huzuridagi kengashda din vakillaridan qozikalon, shayxulislom, naqib va rais (muhtasib) qatnashgan. Buxoro amirligi tarixi, davlat tuzumi to'g'risida tadqiqot olib borishgan ko'p olimlar diniy unvonlar to'g'risida tuxtalishganda ba'zan muftiy, qozi va boshqalarni ham ko'rsatib o'tishgan. Aslida bu noto'g'ri. Boshqacha qilib aytganda, ular unvon bilan amalni chalkashtirib yuborishgan.

⁴⁶ Трепавлов Вадим Винцерович. Тюркские народы средневековой евразии. Казань: ООО «Фолиант», 2011. – 252 с

⁴⁷ Холикова Р. Марказий давлат бошқаруви тарихига бир назар. // Мулоқот, 2004, 1-сон, 42 бет.

Aslida esa Buxoro amirligida rasman uchta diniy unvon: 1) o‘roq, 2) sudur va 3) sadr mavjud bo‘lgan. Tarixiy ma‘lumotlar shundan guvohlik beradiki, madrasani tugatgan shaxs mulla, qozi, rais amadparini egallashlari mumkin bo‘lgan. Yuqoridagi amallarda bir necha yil ishlagandan so‘ng, fiqh sohasida qo‘lga kiritgan yutuqlari asosida unday shaxslarga dastlab o‘roq, keyin sudur va so‘ngra sadr unvonlari beriltan.⁴⁸ Eng oxirgi - yuqori diniy unvon sohibi bo‘lgan shaxs qozi kaloi, muftiy a‘lam, oxun kabi diniy amallarni egallashi mumkin bo‘lgan. Buxoro amirligida din vakillarining kuchi va ta‘siri ancha salmoqli bo‘lgan. Bu to‘g‘rida A. A. Semenov to‘xtalib o‘tib, «din vakillari ko‘p holatlarda amirning u yoki bu qarorlariga o‘z e‘tirozlarini bildirib, ularni o‘zgartirishga majbur qilganlar, bu esa amirni noqulay ahvolga solib qo‘ygan»⁴⁹, deb ko‘rsatib o‘tgan. Buxoro amirligida din vakillari sudni, odamlar xulqini, ta‘limni nazorat qilib, uni boshqarishga mas‘ul hisoblangan. Buxorodagi barcha fuqaro sudi (mahkamasi) shariat bo‘yicha boshqarilgan va bu boshqaruv «qozi» deb ataluvchi shaxslar qo‘lida bo‘lgan. Bosh qozi, ya‘ni qozi kalon poytaxt bosh qozisi va ayni paytda amirlikdagi boshqa barcha qozilar boshlig‘i hisoblangan. Amirlikda harbiylar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar va ularning shikoyatlarini shu masala bo‘yicha shug‘ullanuvchi maxsus amaldor, ya‘ni qozi askar ko‘rib chiqqan. Ushbu turdagi jinoyatlarga fatvo tayyorlash muftiy askar zimmasida bo‘lgan. Bundan ko‘rinib turibdiki, amirlikdagi harbiylar va fuqarolik jinoyat ishlari alohidaalohida mahkamalar tomonidan ko‘rib chiqilgan. Buxoro amirligi boshqaruv tizimida o‘ziga xos o‘rinni «rais» egallagan. Ushbu amal yarim diniy, yarim tartibotchi usulida edi. Buxoro amirligida bosh rais odatda eshon rais yoki rais ushshariat deb atalgan. Bosh raisga barcha mahalliy raislar bo‘ysungan. Bosh rais ularni amir oldida tekshiruvdan o‘tkazib turgan. Amir Muzaffar (1860-1885 y.y.) mang‘itlar sulolasida taxtga o‘tirgan oltinchi amir hisoblanadi. Ushbu davrga kelib mang‘itlar hukmronligi asosida davlat boshqaruvi siyosiy tuzumining o‘ziga xos bo‘lgan tizimi yuzaga kelib bo‘lgan edi. Davlat rahbari - Amir Muzaffar cheksiz hokimiyat egasi hisoblangan. Amirlikda ijro hokimiyati amirlik tomonidan tayinlangan quyidagi lavozimlardagi amaldorlar tomonidan amalga oshirilgan. Amirning birinchi vaziri, ya‘ni qo‘shbegiyi bolo eng katta lavozim bo‘lib, amir oshxonasi boshlig‘i - bo‘vurchiboshi devonbegi, xazinachi, miroxo‘rboshi, shogirpesha, amir oshxonasining nazoratchisi, bakovulboshi, mahramboshi, saroydagi ozodalik, osoyishtalik va

⁴⁸ Холикова Р. Амирликда амалуунвонлар. //Фан ва турмуш, 2000, 4-сон, 14-бет.

⁴⁹ Семенов А. А. Очерк устройства центрального административного управления Бухарского ханства позднейшего времени. с.66.

tartibga javobgar farroshboshi, zakotchi mirzaboshi bevosita uning tasarrufida va nazorati ostida bo'lgan. Bosh vazir ularning ishini borishini nazorat qilish va tashkil etish bilan shug'ullangan. Amirning ikkinchi vaziri - qo'shbegiyipoyon ba'zan mirpoyon deb atalgan bo'lib unga yasovulboshi, miroxo'rboshi, xazinachi, mirzalar, bakovulboshi, zakotchi bo'ysungan. Undan keyingi yirik amal - bu to'pchiboshiyi askar hisoblanib, u amirlikning harbiy qo'mondoni hisoblangan. Unga yasovul boshi, mirza, mahramboshi, bakovulboshi, devonbegi, o'n ikkita sarkarda, sarkardalarga bo'ysunuvchi sarbozboshilar bo'ysungan. Davlat tizimidagi keyingi amaldor bu artilleriya boshlig'i to'pchiboshiyi askar hisoblangan⁵⁰. Uning qo'l ostida shogirdpesha, mirza va merganlar bo'lgan. Keyingi amaldor amirlikda bosh qozi - qozi kalon hisoblangan. Qozi kalon devoniga devonbegi, olamiyon, tergovchi, mahramboshi, miroxo'rboshi, tarakachi, muharrir, mulozimlar, mirzalar, shotirlar, tilmoch va dahboshi (o'nboshi) kirgan. Qozi kalondan keyin turadigan amaldor raisi kalon hisoblangan. U eshonrais deb ham yuritilgan. Uning apparatiga vaqtincha o'rinbosarlik qiluvchi xalifa, noib, durradast, mulozimlar, mirzalar, miroxo'rboshi, devonbegi, tarakachi, tergovchi, shahar mirobi kirgan. Shuningdek, ijro hokimiyatini amalga oshiruvchi lavozimlar qatoriga shahar xavfsizligiga javobgar bo'lgan mirshab va uning qo'l ostidagilar, suv ta'minotiga javobgar shaxs bo'lgan mirob va uning qo'l ostida ishlaydiganlar kirgan. Mirshab qo'l ostida yasovulboshi, devonbegi, mahramboshi, mirzalar, dahboshi, tungi qorovul hisoblangan shabgardlar, farroshboshi va miroxo'rboshi faoliyat ko'rsatgan. Mirob tasarrufida esa mahram, mirzalar, bakovullar, miroxo'rlar, suv tarmoqlari nazoratchilari, arboblar, mahalla, mavze va qishloq oqsoqollari bo'lishgan. Amir Muzaffar huzurida yuqorida keltirilgan yuqori mansabdorlar bilan birga quyidagi amaldorlar ham xizmat qilishgan. Amir farmonlarini yetkazuvchi parvonachi, amirga doimo hamroh bo'lib yuruvchi hidoyachi, amir maslahatchisi va xorijiy mehmonlarni kutib oluvchi shig'ovul, amir osoyishtaligi va tinchligini muhofaza qiluvchi tongotar, amirga qaratilgan barcha salom va ta'zimlarni qabul qiluvchi va javob beruvchi salom og'asi, amir dasturxoniga javobgar dasturxonchi, amir safari chog'ida namozga chorlovchi - imomi jilov, amir safari chog'ida qonun bilan shug'ullanuvchi - mufti jilov, amir maslahatchilari guruhi-jam'ga shular jumlasidandir. Buxoro amirligida qo'shin tuzilmasi o'ziga xos xususiyatga ega bo'lgan. Shu narsani aytish joizki, Buxoro amirligida amir Nasrullohga (1828-1860 y.y.) qadar doimiy (muntazam) qo' shin bo

⁵⁰ Трепавлов Вадим Винцевович. Тюркские народы средневековой евразии. Казань: ООО «Фолиант», 2011. – 252 с

‘Imagan.⁵¹ Amir Muzaffar davrida amir qo‘shinlariga amirilashkar, ya’ni askarboshi rahbarlik qilgan. Qo‘shinda mufti askar mansabi mavjud bo‘lgan. XIX asrning 60 yillarida amir qo‘shinlarining amirilashkari Usmonbek degan shaxs bo‘lgan. U rus armiyasidan qrchib kelgan kazaklardan bo‘lgan. Buxoro qo‘shinlarining asosini «otliq»lar tashkil etgan. Piyodalar ozchilikni tashkil etgan. Amir qo‘shinining eng yaxshi qismi bu yollangan afg‘onlar bo‘lgan. Amir Muzaffar davrida ham amirlik beklklarga bo‘lingan bo‘lib, beklar amir tomonidan tayinlangan. Bekliklarning eng yaqin yordamchilari yasovulboshi rahbarligida yasovullar bo‘lgan. Beklik hududidagi qo‘shinlarga beklar o‘zi rahbarlik qilishgan. Beklarning qushini bir necha yuz kishidan iborat otliqlardan iborat bo‘lib, ular har oyi bek hisobidan 20 tangadan maosh olishgan. Bek qo‘shinida yuzaboshi, ellikboshi, o‘nboshi unvoniga taqlid qilingan holdagi bo‘linish mavjud bo‘lgan. Bek qo‘shinida miroxo‘r lavozimi bo‘lib, u butun bek qo‘shiniga rahbarlik qilish huquqiga ega bo‘lgan. Bekliklar o‘z navbatida, quyi ma’muriy boshqaruv tizimlariga bo‘lingan bo‘lib, ularni oqsoqollar boshqarishgan, qishloq joylarda esa amin lavozimi joriy etilgan bo‘lib, ular beklkning suv xo‘jaligini boshqargan Davlatni boshqarish, uni rivojlantirish xalqning farovonligini ta’minlash, ularning osoyishta hayotini ta’minlab berish ko‘p jihatdan shu davlat tizimiga, unga rahbarlik qilgan tarixiy shaxsga, davlat boshqaruvining to‘g‘ri tashkil etilganligi va ushbu tizimning kimlar tomonidan va qanday usulda boshqaruviga bevosita bog‘liqdir.⁵²

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Кисляков Н. А. Патриархальнофеодалные отношения среди оседлого сельского населения Бухарского ханства в конце XIX - начале XX века. М., Л., 1962.
2. Мухаммад Али Балжувоний. Тарихи Нофсий. Тожик тилидан таржима. суз боши ва изохлар муаллифлари Шодмон Вохидов, Зоир Чориев. - Т., Академия, 2001.
3. Семенов А. А. Очерк устройства центрального административного управления Бухарского ханства позднейшего времени. с. 1957.

⁵¹Кисляков Н. А. Патриархальнофеодалные отношения среди оседлого сельского населения Бухарского ханства в конце XIX - начале XX века. М., Л., 1962.; Холикова Р. XIX асрда Бухоро амирлиги. 70-71 бетлар; Вохидов Ш.Х.. Холикова Р. Урта Осиё хонликларида давлат бошқаруви. - Т.: Янги аср авлоди, 2006. 35 бет.

⁵² Мухаммад Али Балжувоний. Тарихи Нофсий. Тожик тилидан таржима. суз боши ва изохлар муаллифлари Шодмон Вохидов, Зоир Чориев. -Т., Академия, 2001.

4. Трпавлов Вадим Винцерович. Тюркские народы средневековой евразии. Казань: ООО «Фолиант», 2011. – 252 с
5. Холикова Р. Марказий давлат бошқаруви тарихига бир назар. // Мулоқот, 2004, 1-сон, 42 бет.